
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 327

DOI 10.5281/zenodo.15240597

Научная статья

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF UNRECOGNIZED STATES IN THE MODERN WORLD

ЦУКАНОВА ФАИНА АНДРЕЕВНА,

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского.

ПАНАСЮК ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

кандидат исторических наук, доцент,

Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского.

TSUKANOVA FAINA ANDREEVNA,

Kaluga State University University named after K.E. Tsiolkovsky.

PANASYUK VICTOR VYACHESLAVOVICH,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Kaluga state university University named after K.E. Tsiolkovsky.

Статья посвящена анализу проблем и перспектив развития непризнанных государств в современном мире. Выделены основные проблемы непризнанных государств. Отдельно рассмотрены сценарии их дальнейшего существования в условиях современных геополитических процессов. В результате проведенного анализа выявлены возможные сценарии о нескольких сценариев, через которые проходят непризнанные государства в современном мире. Результаты могут быть использованы для подготовки специальных политологических курсов, при проведении практических занятий и т.д.

The article is devoted to the analysis of the problems and prospects of the development of unrecognized states in the modern world. The main problems of the unrecognized states are highlighted. The scenarios of their further existence in the context of modern geopolitical processes are considered separately. As a result of the analysis, possible scenarios about several scenarios that unrecognized states go through in the modern world have been identified. The results can be used to prepare special political science courses, conduct practical classes, etc.

Ключевые слова: *непризнанное государство, де-факто государство, международные отношения, легитимация, признание.*

Key words: *unrecognised state, de facto state, international relations, legitimation, recognition.*

В современном мире не утихают споры о будущем непризнанных государств. Несмотря на то, что они не вписываются в существующий миропорядок, это не означает, что непризнанные государства не оказывают никакого влияния на протекающие геополитические процессы. В частности, недавний политический кризис в Нагорном Карабахе показал, что существование непризнанных государств, занимающих спорные территории, может приводить к масштабным региональным кризисам и целым войнам. Однако прекращение существования Нагорно-Карабахской республики, или Республики Арцах, не является правилом. Скорее мы говорим о стечении множества обстоятельств, которые повлекли за собой отказ от дальнейшей эскалации многолетнего кризиса. С одной стороны, политическое руководство и общество Арцаха были истощены в результате многолетнего противостояния с Азербайджаном. С другой стороны, политическое руководство соседней Армении было не готово вновь вступить в открытый военный конфликт по поводу данных территорий. Прекращение существования Нагорного Карабаха вновь подняло вопрос о будущем непризнанных государств в современном мире и тех проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в условиях практически полной политической и экономической изоляции. Таким образом, главный вопрос, на который мы постараемся дать ответ, касается будущего непризнанных государств с учетом тех обстоятельств, которые мы уже затронули, рассуждая о судьбе Нагорного Карабаха.

Начать необходимо с определения основного понятия. Непризнанное государство представляет собой многогранный термин, который стоит в одном синонимичном ряду с такими понятиями, как «де-факто государство», «спорное государство», «виртуальное государство», «квази- и псевдогосударство». Предложенная терминология призвана выделить непризнанные государства на общем фоне и продемонстрировать их несостоятельность с точки зрения международного права. Напомним, что в условиях существующего миропорядка, который сложился по итогам Второй Мировой войны, основным надгосударственным институтом в мире является Организация Объединенных наций (сокр. ООН). Данный орган был призван стать медиатором в системе международных отношений и помочь выстроить эффективный диалог между странами. Однако принадлежность государства к ООН не является априорной. Чтобы стать членом организации, необходимо пройти через процедуру международной легитимации, однако порядок прохождения этой процедуры в законодательстве не определен. Как правило, данный вопрос решается при участии крупных и авторитетных государств. Здесь уместен пример Косово – государство признано, как минимум, 76 странами, что стало возможным благодаря патронажу со стороны Соединенных Штатов Америки, однако о полноценном вступлении Косово в ряды стран-членов ООН говорить преждевременно, так как вплоть до настоящего времени на его территории сохраняется напряженность [5].

Конвенциональное определение термину «непризнанное государство» дает в своей работе А.Г. Большаков. По его мнению, данный политический феномен трактуется как «государственное образование, лишенное международной правосубъектности, но обладающее всеми другими признаками государственности» [3, с. 84]. В дополнение к данному определению процитируем Д.А. Самсонова, который более широко раскрывает причину отсутствия международной правосубъектности: «Они, непризнанные государства, не имеют дипломатического признания со стороны государств-членов ООН, а их территория, расценивается государствами-членами ООН как находящаяся под суверенитетом одного или нескольких государств-членов ООН» [9, с. 214]. Таким образом, уже на основе предложенных определений мы выделяем одну из главных проблем непризнанных государств в современном мире. Будучи главным регулятором в системе международных отношений, ООН не только не признает их существование, но и рассматривает территорию, на которой располагаются непризнанные государства, как часть территории государств-членов ООН. В результате любой мас-

штабный кризис, связанный с деятельностью непризнанных государств, воспринимается международным сообществом как внутреннее дело конкретной страны.

Также заметим, что признание часто влечет за собой политические, экономические и военные риски. Здесь уместно вспомнить процесс выхода Южной Осетии и Абхазии из состава Грузии. Вспыхнула масштабная гражданская война, которая привела ко множеству жертв. При этом всестороннюю поддержку строящимся непризнанным государствам оказала Россия, которая столкнулась с агрессией грузинской армии в августе 2008 г., а впоследствии осуждением со стороны международного сообщества за якобы излишнее применение силы против сопредельного государства. К настоящему времени мы можем наблюдать лишь отголоски того кризисного времени, однако возможность обострения того конфликта все еще сохраняется.

Для того, чтобы систематизировать результаты проведенной работы, мы разделим проблемы, с которыми сталкиваются непризнанные государства в современном мире, на отдельные группы. В рамках концептуализации данных проблем мы опирались как на существующую по теме научную литературу, так и на результаты собственного исследования. Отдельно выделим совместную работу Ю.В. Савича и В.Б. Романенко, в которой авторы предприняли попытку не столько определить сами проблемы, сколько предложить пути их разрешения, однако эта задача не является предметом нашей статьи [8, с. 314-319].

Прежде всего, обратимся к рассмотрению проблем правового характера. Ключевая, на наш взгляд, проблема связана с фундаментальным противоречием между правом наций на самоопределение и принципом территориальной целостности государств. Об этом также говорит А.В. Мазур [7, с. 355]. Устав ООН (п. 2 ст. 1) закрепляет право наций на самоопределение, которое позволяет народам свободно определять свой политический статус и осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие. Принцип территориальной целостности также закреплен в Уставе ООН (п. 4 ст. 2) и запрещает государствам нарушать территориальную целостность других государств [10].

Эти два принципа вступают в конфликт, когда народ, стремящийся к самоопределению, провозглашает независимость, но не получает международного признания и не учитывает принцип территориальной целостности государства, от которого он отделился. В результате мы видим, что существующее международное право фактически не оставляет непризнанным государствам легальный способ выйти на международную арену.

В продолжение данной проблемы выделим еще одну. Она связана с процедурой признания. Дело в том, что обретение международной правосубъектности требует одновременной поддержки со стороны более чем половины стран-членов ООН, а также пяти государств, являющихся основными членами организации, и восьми государств, которые входят в состав Совета безопасности. Реализовать на практике подобную процедуру практически невозможно, так как на пути международного консенсуса встают частные геополитические интересы отдельных стран.

Следующая группа проблем имеет политический характер. Современные непризнанные государства находятся в зонах пересечения геополитических и национальных интересов крупных и влиятельных государств. В результате непризнанный статус становится удобен для них, так как на таких территориях формируется правовой вакуум, позволяющий противостоять другим странам вдали от глаз международного сообщества. Продолжая тему Косово, вновь заметим, что частичное признание государства стало возможно благодаря третьим силам: «Именно США всегда оставались ведущей силой в этой международной организации, изначально преследующей определённые геостратегические цели» [4, с. 38]. Как отмечает И.А. Антонова: «Непризнание Россией Республики Косово – это естественное продолжение ее внешнеполитической линии поведения» [1, с. 48]. В данном случае признание Косово стало производной американских национальных интересов. Республика фактически стала аме-

риканским опорным пунктом в Восточной Европе, которая традиционно была зоной влияния России.

Следующая проблема – нежелание самих государств признавать отделившиеся образования. Грузия вплоть до настоящего времени позиционирует Абхазию и Южную Осетию как оккупированную часть страны. В результате подобной политики будущее данных непризнанных государств со стороны международного сообщества остается туманным. Есть основания полагать, что политическое примирение в обозримом будущем невозможно.

Далее рассмотрим социальные проблемы непризнанных государств. В современных условиях граждане подобных образований фактически находятся в бесправном положении. Их гражданство не признается за пределами данных территорий, что затрудняет поиск работы и путешествия в другие страны. Когда Республика Арцах прекратила существование, проживающие на территории бывшего непризнанного государства армяне массово получали азербайджанские паспорта, которые дали им право на внутренние перемещения и выезд за границу [6].

Нельзя обойти стороной и тот факт, что жители непризнанных государств в социальном плане менее защищены. Даже в случае продолжительных военных конфликтов международные игроки избегают практики оказания гуманитарной помощи приема беженцев из непризнанных государств. Это связано с опасениями по поводу негативной реакции со стороны международного сообщества и обвинений во вмешательстве во внутренние дела другого государства.

Непризнанные государства также сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, обусловленными разрушенной экономикой и общей нестабильности. Непризнанные государства страдают от негативных последствий, вызванных конфликтами и войнами, что делает восстановление экономики чрезвычайно трудной задачей. Нестабильная политическая ситуация и отсутствие международного признания отпугивают инвесторов, что ограничивает доступ к финансовым ресурсам и тормозит экономическое развитие. Такие государства также часто оказываются в изоляции от внешнего мира, что затрудняет доступ к международным финансовым рынкам, а также приводит к нехватке ресурсов и сырья. Так, например, Абхазия испытывала серьезные экономические проблемы из-за конфликта с Грузией в 1990-х годах, который привел к разрушению инфраструктуры и снижению производства. Политик А.Г. Бжания отметил, что «экономический ущерб, нанесенный Абхазии, составил свыше \$11 млрд, были разрушены объекты социальной инфраструктуры, предприятия, курортные объекты, коммуникации, жилой фонд» [2]. В результате любое непризнанное государство оказывается в экономической изоляции, которая часто не позволяет выплачивать зарплаты, бесперебойно обеспечивать жителей электроэнергией, предоставлять рабочие места и развивать собственную инфраструктуру.

При этом основные проблемы, с которыми сталкиваются непризнанные государства, имеют геополитический характер. Ранее мы упомянули, что непризнанный статус удобен многим международным игрокам, так как территория таких государств становится ареной для реализации чьих-то внешних геополитических интересов. В результате они остаются своеобразной «разменной монетой» в руках тех, кому выгодно сохранение напряженности в регионе. Поэтому непризнанные государства часто выполняют роль буферной зоны, через которую проходит наркотрафик, поставки оружия. Что не менее важно, в условиях международной изоляции не функционируют международные правовые институты, которые в нормальных условиях обеспечивают контроль за деятельностью крупного бизнеса и государственными компаниями.

Однако сохранение подобного непризнанного статуса чревато еще большими проблемами на региональном уровне. В будущем возможны новые конфликты, которые неизбежно приведут к множеству жертв и разрушениям. Поэтому сейчас особенно важно направить

международные усилия на разрешение проблемы непризнанных государств. Российский исследователь И.М. Хрусталеv отмечает, что спешить с признанием государств не стоит, важно «...обеспечить им достойный выход из тени, сломать информационную блокаду и найти оптимальную стратегию полномасштабного по содержанию сотрудничества в духе реализма» [11, с. 122].

При этом целесообразно говорить о нескольких сценариях, через которые проходят непризнанные государства в современном мире. Первый сценарий предполагает военное поражение сепаратистов (Тамил-Илам, Республика Сербская Краина), где международное сообщество не вмешивалось, даже при значительных потерях среди населения. Второй – частичное признание, при котором государства (Абхазия, Южная Осетия, Косово и др.) не получили полного международного признания, но функционируют, оспаривая легитимность «государств-метрополий». Третий – международное признание после длительной вооружённой борьбы (Эритрея, Восточный Тимор, Южный Судан), обусловленное изменением баланса сил и геополитической конъюнктуры. Четвёртый – отказ в признании со стороны международного сообщества (Приднестровье, ряд государственных образований на территории бывшей Сомали), при котором существование таких образований длительное время поддерживается внутрорегиональными факторами.

На наш взгляд, оптимальным сценарием развития событий является международное признание непризнанных государств после длительного периода времени. Хотя этот вариант и считается наименее вероятным, он обладает наибольшими преимуществами для непризнанных государств. В случае его реализации непризнанные государства смогут получить дипломатическое признание, полностью контролировать свою территорию и стать независимыми, не прибегая к использованию силовых методов для достижения этих целей. Однако перспективы широкого международного признания для таких государств все еще остаются туманными в силу непредсказуемости региональных политических процессов. В таких условиях будущее непризнанных государств остается под вопросом и требует дальнейшего всестороннего изучения с учетом стремительно меняющейся геополитической конъюнктуры. Мы полагаем, что изменение статуса непризнанных государств в сторону признанных государственно-территориальных образований в современном мире возможно при условии решения тех проблем, которые мы определили в данном исследовании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова И.А. Международное признание Республики Косово: трансформация позиции России // Общество. Среда. Развитие (Тerra Humana). 2014. № 1 (30). С. 46-50.
2. Бжания оценил ущерб экономике Абхазии от войны с Грузией в \$11 млрд // ТААС. URL: <https://tass.ru/ekonomika/18882133> (дата обращения: 07.11.2024).
3. Большаков А.Г. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья // Международные процессы. 2007. Т. 5. № 3(15). С. 83-88.
4. Ефремова О.Н. Политика НАТО и США в Косово // Обозреватель – Observer. 2015. № 11 (310). С. 36-47.
5. Какие страны признали независимость Косово? // Аргументы и Факты. URL: https://aif.ru/politics/world/kakie_strany_priznali_nezavisimost_kosovo (дата обращения: 09.03.2025).
6. Когда и на каком основании карабахцам были выданы паспорта РА // Sputnik. Армения. URL: <https://am.sputniknews.ru/20231114/kogda-i-na-kakom-osnovanii-karabakhtsam-byli-vydany-pasporta-ra--razyasnyayet-armen-kazaryan-68584288.html> (дата обращения: 07.11.2024).
7. Мазур А.В. Проблемы и перспективы развития непризнанных государств в современном мире // Молодой ученый. 2019. № 49 (287). С. 355-356.

8. Савич Ю.В., Романенко В.Б. Проблемы и пути разрешения конфликтов, связанных со статусом непризнанных государств // Инновационные процессы в научной среде. Прага, Чехия, 15 июня 2019 года. Нефтекамск, 2019. С. 313-319.

9. Самсонов Д.А. Правовой статус непризнанных и частично признанных государств в международном праве // Евразийское Научное Объединение. 2020. № 4-3(62). С. 214-217.

10. Устав ООН (полный текст) // Организация Объединенных Наций URL: <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text> (дата обращения: 07.11.2024).

11. Хрусталева И.М. Признать или не признать? // Международные процессы. 2007. Т. 5. № 2(14). С. 118-122.

Поступила в редакцию: 14.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Цуканова Ф.А., Панасюк В.В., 2025.